

TALIS XALQARO DASTURI DOIRASIDA MAKTAB RAHBARLARI UCHUN MILLIY BAHOLASH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHNING AHAMIYATI

Ismailov Abduvali Abdumalikovich¹, Odilova Madinabonu Orifjon qizi²

¹Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti rektori,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

info@avloniy.uz

²Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy
tadqiqot instituti magistranti

Odilova.2508.20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336623>

Annotatsiya. Maqolada globallashuv sharoitida ta'lim sifatini xalqaro mezonlar asosida baholashning ahamiyati yoritilib, OECD tashabbusi ostida amalga oshiriladigan TALIS dasturining O'zbekiston ta'lim siyosatidagi o'rni tahlil qilingan. TALIS tadqiqotlari asosida maktab rahbarlarining pedagogik yetakchilik, resurslarni boshqarish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim muhitini rivojlantirishdagi roli ta'kidlanadi. Milliy amaliyotdagi baholash tizimining kamchiliklari ko'rsatilib, rahbarlarning faqat tashkiliy faoliyat emas, balki pedagogik va innovatsion tashabbuslari ham baholanishi zarurligi ilgari surilgan. Shuningdek, kompleks indikatorlar ishlab chiqish, so'rovnomalar va kuzatuvlardan foydalanish, reyting va sertifikatlash tizimini joriy etish hamda ochiq tahliliy hisobotlar tayyorlash kabi yo'nalishlar taklif etilgan. Xulosa sifatida, O'zbekistonda maktab rahbarlarini baholash strategiyasini TALIS tajribasiga asoslangan holda ishlab chiqish ta'lim sifatini oshirish hamda xalqaro mezonlarga mos rivojlanishni ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. TALIS, ta'lim sifati, xalqaro baholash, maktab rahbari, pedagogik yetakchilik, resurslarni boshqarish, milliy strategiya, ta'lim samaradorligi.

Abstract. The article highlights the importance of assessing education quality based on international standards in the context of globalization and analyzes the role of the TALIS program, implemented under the initiative of the OECD, in Uzbekistan's education policy. Based on TALIS research, the role of school leaders in pedagogical leadership, resource management, teacher support, and the development of the learning environment is emphasized. The shortcomings of the national assessment system are identified, stressing the need to evaluate not only the organizational activities of school leaders but also their pedagogical and innovative initiatives. Furthermore, directions such as the development of complex indicators, the use of surveys and observations, the introduction of rating and certification systems, and the preparation of open analytical reports are proposed. In conclusion, it is underlined that developing a school leader evaluation strategy in Uzbekistan based on TALIS experience will contribute to improving education quality and ensuring development in line with international standards.

Keywords. TALIS, quality of education, international assessment, school leader, pedagogical leadership, resource management, national strategy, educational effectiveness.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim sifati nafaqat milliy darajada, balki xalqaro mezonlar asosida ham baholanmoqda. OECD tashabbusi ostida amalga oshiriladigan TALIS

(Teaching and Learning International Survey)¹ dasturi o‘qituvchi va maktab rahbarlarining kasbiy rivojlanishi, boshqaruv samaradorligi va ta’lim sifatini oshirishdagi ishtirokini baholashga qaratilgan. O‘zbekistonning ushbu dasturda ishtiroki milliy baholash strategiyalarini takomillashtirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

TALIS tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, ta’lim muassasalarida yetakchilik va boshqaruv sifati ta’lim samaradorligining muhim omillaridan biridir. Maktab rahbarlari nafaqat tashkiliy, balki pedagogik jarayonlarda ham faol ishtirok etib, o‘qituvchilarni qo‘llab-quvvatlash, ta’lim muhitini rivojlantirish hamda o‘quvchilarning yutuqlarini oshirishda bevosita mas’uldir. Shunday ekan, milliy baholash strategiyalari rahbarlarning bu jihatlarini to‘liq qamrab olishi lozim.

TALIS dasturi tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekistonda maktab rahbarlari uchun milliy baholash strategiyalari quyidagi yo‘nalishlarda ishlab chiqilishi mumkin:

Pedagogik yetakchilikni baholash: rahbarning o‘qituvchilarni metodik qo‘llab-quvvatlashi, innovatsion yondashuvlarni joriy etishi va o‘quv jarayoniga bevosita ta’siri.

Resurslarni boshqarish samaradorligi: moddiy-texnik baza, moliyaviy resurslar va inson kapitalidan oqilona foydalanish ko‘nikmalari.

Kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yaratish: rahbarning o‘qituvchilar uchun malaka oshirish, tajriba almashish va mentorlik tizimini yo‘lga qo‘yishi.

Insoniy omillarni qo‘llab-quvvatlash: o‘qituvchilarning psixologik salomatligi, motivatsiyasi va jamoaviy hamkorlikni shakllantirishdagi roli.

Shaffoflik va hisobdorlik: maktab faoliyati natijalarini ochiq ko‘rsatkichlar orqali baholash, jamoatchilik va ota-onalar bilan hamkorlik.

Milliy amaliyotda maktab rahbarlarini baholash tizimi ko‘proq hujjat aylanishi va tashkiliy ko‘rsatkichlarga qaratilgan. Rahbarning pedagogik yetakchilik faoliyati, o‘qituvchilarni ilhomlantirish va ularning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash jihatlari esa yetarlicha hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, hududlar o‘rtasidagi imkoniyatlar tafovuti rahbarlarning samarali faoliyatini baholashda qiyinchilik tug‘diradi.

Kompleks indikatorlar tizimini ishlab chiqish (pedagogik yetakchilik, resurs boshqaruvi, o‘quvchilar natijalari, innovatsion tashabbuslar asosida). Bu maktab rahbarlarini baholashda faqatgina bitta ko‘rsatkich (masalan, hujjat yuritish yoki moliyaviy intizom) asosida emas, balki turli sohalarni o‘z ichiga olgan ko‘p qirrali mezonlar asosida baholash demakdir.

TALIS tajribasidan kelib chiqib, rahbarlar faoliyatini baholashda so‘rovnomalar (o‘qituvchilar, o‘quvchilar, ota-onalar va hamkasblardan rahbar faoliyati haqida fikr olish), kuzatuv (mustaqil ekspertlar tomonidan rahbarning kundalik faoliyati va maktab boshqaruvini bevosita kuzatish) lar va mustaqil ekspertiza (tajribali mutaxassislar tomonidan rahbarning strategik qarorlari, boshqaruvdagi yondashuvlari va natijalari chuqur tahlil qilish) usullarini qo‘llash. Bu usullar orqali baholash natijalari yanada aniq, ishonchli va xolis bo‘ladi.

Bundan tashqari, maktab rahbarlari uchun milliy reyting tizimini joriy etish, rahbarlarning umumiy faoliyatini raqamli ko‘rsatkichlarga asoslanib baholash va ularni reytingda joylashtirish ham samarali usullardan biridir:

- Bu tizim orqali eng samarali rahbarlar aniqlanadi va rag‘batlantiriladi.

¹ OECD [Elektron resurs]. <https://www.oecd.org>

- Reytingda past natija ko‘rsatgan rahbarlar esa o‘z ustida ishlashi, malakasini oshirishi kerak bo‘ladi.
- Natijada sog‘lom raqobat muhitini yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Shuningdek, har yili rahbarlarning faoliyati bo‘yicha tahliliy hisobotlar tayyorlanib, ularni ochiq e‘lon qilish, **shaffoflik va hisobdorlikni** ta‘minlaydi.
- Har yili maktab rahbarlari faoliyati haqida batafsil hisobotlar tayyorlanadi.
- Ushbu hisobotlarda pedagogik yetakchilik, resurslardan foydalanish, o‘quvchilar natijalari, innovatsion ishlanmalar kabi ko‘rsatkichlar ochiq ko‘rsatiladi.
- Hisobotlarning ochiq e‘lon qilinishi jamoatchilik, ota-onalar va ta‘lim siyosatchilariga rahbarlar faoliyati haqida aniq tasavvur beradi.

Yuqorida sanab o‘tilgan yechimlarni amaliyotga joriy qilishda dastavval milliy amaliyotdagi to‘siqlarni bartaraf qilishimiz zarur. TALIS tajribasini milliy tizimga joriy etishda quyidagi muammolar kuzatilishi mumkin:

Birinchidan, lingvistik va madaniy muammolar – so‘rovnomalarni to‘g‘ri tarjima qilish va milliy kontekstga moslashtirish qiyinligi.

Ikkinchidan, institutsional qarshiliklar – maktab rahbarlari baholashni nazorat shakli sifatida qabul qilishi mumkin.

Uchinchidan, kadrlar salohiyati yetishmasligi – malakali ekspertlar va metodik resurslar cheklangan.

To‘rtinchidan, hududiy tengsizlik – shahar va qishloq maktablari o‘rtasidagi farqlar natijalarni noto‘g‘ri ko‘rsatishi mumkin.

Beshinchidan, ma‘lumotlarning ishonchliligi – so‘rovnomalarda subyektiv yoki noto‘liq javoblarning berilishi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, maktab rahbarlarining faoliyati ta‘lim sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu bois O‘zbekistonda TALIS dasturi doirasida maktab rahbarlari uchun milliy baholash strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Ushbu strategiya rahbarlarning tashkiliy ko‘nikmalarigina emas, balki ularning pedagogik yetakchilik, resurslarni samarali boshqarish va ta‘lim sifatini oshirishdagi o‘rnini to‘liq baholashga xizmat qiladi. Natijada, ta‘lim muassasalari samaradorligi oshib, xalqaro mezonlarga mos rivojlanish imkoniyati kengayadi. TALIS natijalaridan foydalanish ta‘lim siyosatini qayta ko‘rib chiqishda muhim ahamiyat kasb etib, mavjud muammolarni aniq maqsadlar asosida bartaraf etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ainley J., Karstens R. The Teaching and Learning International Survey (TALIS): Conceptual Framework. – Paris: OECD, 2018.
2. OECD. Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Results: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. – Paris: OECD Publishing, 2019.
3. OECD [Elektron resurs]. <https://www.oecd.org>
4. Radjiyev A., Karimov F., Ibragimov A., Ahmedov M. Xalqaro tajriba mezonlari asosida A. Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o‘rgatish milliy-tadqiqot instituti tomonidan umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma‘lumot to‘plash maqsadida o‘tkazilgan tadqiqot hisobot. 1-qism. – Toshkent, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 23.09.2020 y., O‘RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 05.09.2018 y., PQ-3931-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-3893416>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 05.09.2018 y., PF-5538-son.
<https://lex.uz/uz/docs/-3893445>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 29.04.2019 y., PF-5712-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 06.11.2020 y., PF-6108-son.
<https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
10. Radjiyev A., Ibragimov A., Muradov I. Xalq ta’limi raqamlarda: Risola. – Toshkent: Yangi kitob, 2022. – 9 b.